

CERTIFICATE

TA'LIM FIDOYILARI

Ismatullaeva Diloram Adilovna

RESPUBLIKA ILMIY-USLUBIY JURNALIDA

MULBERRY MOTH AND MODERN METHODS OF COMBATING IT

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir: A.A. Abdurahmonov

Яндекс

@mail

Google

2023/OKTABR